

Nota Técnica nº 002/2025/PA – Subsídios para a regulamentação da profissão de aviador no Brasil (PL nº 4.799/2025)

Gustavo Mateus Carolino [0000-0001-5646-6721](https://orcid.org/0000-0001-5646-6721)

Bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Universidade FUMEC e especialista em Ciência e Pesquisa Científica no Ensino Superior pelo UniCV. Pesquisador independente, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.

RESUMO

Esta Nota Técnica consta de uma análise sobre a compatibilidade do Projeto de Lei nº 4.799/2025, que regulamenta a profissão de aviador no Brasil, com as diretrizes internacionais da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). O PL nº 4.799/2025 propõe - em seu Artigo 4º - que a formação em nível superior em Ciências Aeronáuticas passe a ser um requisito obrigatório para novos ingressantes da profissão de aviador, ao pleitear a licença de piloto comercial de aeronaves. A principal questão técnica levantada é se o Anexo 01 (Licenças de Pessoal) da OACI estabelece, veda ou limita a adoção desse requisito formal de escolaridade. A análise demonstra que o Anexo 01 da OACI atua como um piso regulatório internacional, definindo apenas os requisitos mínimos de conhecimento e não estabelece qualquer exigência referente ao nível educacional formal (ensino fundamental, médio ou superior). Conclui-se que a iniciativa legislativa brasileira, ao elevar o padrão de qualificação profissional, não apresenta conflito com as normas mínimas da OACI. Recomenda-se o prosseguimento do projeto de lei e a consideração de evidências científicas aeronáuticas em tomadas de decisões sobre o assunto.

Palavras-chave: Piloto Comercial; Aviador; Projeto de lei; OACI; Regulamentação profissional.

Technical Note No. 002/2025/PA - Contributions to the regulation of the aviator profession in Brazil (Bill No. 4.799/2025)

ABSTRACT

This Technical Note consists of an analysis of the compatibility of Bill n° 4.799/2025, which regulates the aviator profession in Brazil, with the international guidelines of the International Civil Aviation Organization (ICAO). Bill N° 4.799/2025 proposes - in its Article 4 – that a higher education degree in Aeronautical Sciences becomes a mandatory requirement for new entrants to the aviator profession when applying for a commercial pilot license. The main technical question raised is whether ICAO Annex 1 (Personnel

Licensing) establishes, prohibits, or limits the adoption of this formal educational requirement. The analysis demonstrates that ICAO Annex 1 acts as an international regulatory floor, defining only the minimum knowledge requirements and establishing no formal educational requirement (primary, secondary, or higher education). It is concluded that the Brazilian legislative initiative, by raising the standard of professional qualification, does not conflict with ICAO's minimum standards. The continuation of the bill is recommended, as well as the consideration of aeronautical scientific evidence in decision-making on the matter.

Keywords: *Commercial Pilot; Aviator; Bill; ICAO; Professional Regulation.*

Nota Técnica N.º 002/2025/PA - Aportes para la regulación de la profesión de aviador en Brasil (Proyecto de Ley N.º 4.799/2025)

RESUMEN

Esta Nota Técnica consiste en un análisis sobre la compatibilidad del Proyecto de Ley n° 4.799/2025, que regula la profesión de aviador en Brasil, con las directrices internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El PL n° 4.799/2025 propone - en su Artículo 4° - que la formación de nivel superior en Ciencias Aeronáuticas pase a ser un requisito obligatorio para los nuevos aspirantes a la profesión de aviador al solicitar la licencia de piloto comercial de aeronaves. La principal cuestión técnica planteada es si el Anexo 1 (Licencias al Personal) de la OACI establece, prohíbe o limita la adopción de este requisito formal de escolaridad. El análisis demuestra que el Anexo 1 de la OACI actúa como un piso regulatorio internacional, definiendo únicamente los requisitos mínimos de conocimiento y no establece ninguna exigencia referente al nivel educativo formal (enseñanza básica, media o superior). Se concluye que la iniciativa legislativa brasileña, al elevar el estándar de cualificación profesional, no presenta conflicto con las normas mínimas de la OACI. Se recomienda la continuación del proyecto de ley y la consideración de la evidencia científica aeronáutica en la toma de decisiones sobre el tema.

Palabras clave: *Piloto Comercial; Aviator; Proyecto de Ley; OACI; Regulación Profesional.*

Citação: CAROLINO, G.M.. **Nota Técnica n° 002/2025/PA – Subsídios para a regulamentação da profissão de aviador no Brasil (PL n° 4.799/2025).** Zenodo, 2025. DOI: [10.5281/zenodo.17650814](https://doi.org/10.5281/zenodo.17650814) .

1 - Sumário Executivo

O Projeto de Lei nº 4.799/2025 (Brasil, 2025), apresentado no Congresso Nacional em 26 de setembro de 2025, dispõe sobre a regulamentação da profissão de aviador no Brasil, estabelecendo diretrizes para o seu exercício e adotando outras providências correlatas. Destaca-se, no artigo 4º, a previsão de formação em nível superior em Ciências Aeronáuticas para os novos ingressantes nessa profissão, a partir da data de entrada em vigor da futura lei decorrente desta iniciativa.

Esta Nota Técnica objetiva esclarecer, principalmente, com base no Anexo 01 - “Licenças de Pessoal Aeronáutico” - da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI, 2022), que não há qualquer impedimento relacionado ao estabelecimento legal desse nível de escolaridade formal para o licenciamento de pilotos comerciais pelo Brasil.

2 - Contexto e fundamentação

A ocupação profissional de aviador tem papel central para o desenvolvimento seguro e sustentável da aviação, constituindo-se em uma atividade de alta complexidade sociotécnica e de evidente interesse público.

Apesar de sua relevância estratégica, o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma lei federal específica que regulamente e discipline de forma abrangente o exercício dessa profissão, definindo seus requisitos, responsabilidades e parâmetros adequados de qualificação profissional. A ausência de lei federal específica que regulamente a profissão de aviador motiva proposição legislativa sobre o assunto.

Nesse contexto, o Projeto de Lei nº 4.799/2025 (Brasil, 2025) surge como iniciativa destinada a suprir essa lacuna normativa, ao propor diretrizes claras para o exercício profissional e para a formação dos futuros aviadores no Brasil. Entre suas previsões normativas, destaca-se o artigo 4º transcrito a seguir:

Art. 4º O exercício da profissão de aviador no Brasil é assegurado a:

I – titulares de licença de piloto comercial ou de piloto de linha aérea, expedida pela autoridade aeronáutica competente;

II – diplomados em Ciências Aeronáuticas por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), licenciados para pilotagem profissional pela autoridade aeronáutica competente.

§1º O exercício da pilotagem está condicionado à obtenção das licenças e habilitações exigidas, podendo requerer aprovação em exames nacionais de aptidão técnica.

§2º Os cursos de Tecnologia em Pilotagem Profissional de Aeronaves, oferecidos por instituições de ensino superior reconhecidas antes da entrada em vigor desta Lei, serão equivalentes aos cursos de Tecnologia em Ciências Aeronáuticas.

§3º Os cursos de graduação em Aviação Civil, na modalidade bacharelado, serão equivalentes aos cursos de Ciências Aeronáuticas.

§4º Diplomas estrangeiros poderão ser convalidados conforme legislação vigente.

Em síntese, o Artigo 4º do Projeto de Lei nº 4.799/2025 busca, basicamente, alcançar dois objetivos principais:

- ✓ **Garantir a transição e os direitos adquiridos:** Assegurar a continuidade do exercício profissional e os direitos adquiridos de profissionais já atuantes no mercado de trabalho.
- ✓ **Estabelecer novo requisito de formação:** Determinar que, para os novos ingressantes na carreira de aviador, a formação superior em Ciências Aeronáuticas constitua um requisito obrigatório para a qualificação profissional.

A introdução dessa nova exigência educacional, contudo, tem suscitado dúvidas técnicas quanto à sua compatibilidade com as previsões internacionais de licenciamento de pessoal preconizados pelo **Anexo 01** (Licenciamento de pessoal) à Convenção de Aviação Civil Internacional (CACI) da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), a qual o Brasil é signatário.

Assim, busca-se nesta Nota Técnica conhecer se haveria algum tipo de impedimento, limitação ou restrição normativa na esfera desse instrumento internacional que pudesse impedir o Brasil de estabelecer o nível de escolaridade formal para candidatos às licenças de piloto comercial na aviação.

3 - Questão Técnica

Para alcançar os objetivos desta Nota Técnica, levantou-se a seguinte questão norteadora:

- O Anexo 01 da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) estabelece, veda ou limita a adoção, por Estados-membros, de requisitos formais de escolaridade - como o nível superior - para a concessão de licenças de piloto comercial?

4 - Análise técnica

4.1 Generalidades sobre o Anexo 01 da OACI

Em síntese, o Anexo 01 à Convenção de Aviação Civil Internacional (CACI) da OACI dispõe sobre os padrões mínimos (*Standards*) e as práticas recomendadas (*Recommended Practices*) aplicáveis ao licenciamento de pessoal aeronáutico nos Estados-membros da OACI - dentre os quais o Brasil é signatário.

O Anexo 01 da OACI tem como finalidade assegurar que todos os profissionais envolvidos na área aeronáutica possuam competências, conhecimentos e aptidões mínimas necessárias para garantir níveis mínimos aceitáveis de segurança para lidar com o sistema de aviação civil internacional. Trata-se, portanto, de um piso regulatório internacional sobre o assunto.

4.2 Requisitos de nível de conhecimento no Anexo 01 da OACI para obtenção da Licença de Piloto Comercial

Segundo OACI (2022), os requisitos de nível de conhecimento para obtenção da Licença de Piloto Comercial encontram-se no capítulo 02, especificamente no **item 2.4.1.2**, conforme exposto a seguir

2.4 Commercial pilot licence

2.4.1 General requirements for the issue of the licence appropriate to the aeroplane, airship, helicopter and powered-lift categories

2.4.1.1 Age

The applicant shall be not less than 18 years of age.

2.4.1.2 Knowledge

The applicant shall have demonstrated a level of knowledge appropriate to the privileges granted to the holder of a commercial pilot licence and appropriate to the category of aircraft intended to be included in the licence, in at least the following subjects: [...]

O item 2.4.1.2 poderia ser livremente traduzido para o português da seguinte forma:

“O candidato deverá ter demonstrado **um nível de conhecimento adequado** aos privilégios concedidos ao titular de uma licença de piloto comercial e adequado à categoria de aeronaves que se pretende incluir na licença, **pelo menos nos seguintes assuntos:** [...]”.

Na sequência o documento lista nove conteúdos ou disciplinas as quais o candidato deve demonstrar um “**nível de conhecimento adequado**”, tais como:

- *Air Law;*
- *Aircraft general knowledge for aeroplanes, airships, helicopters and powered-lifts;*
- *Flight performance, planning and loading;*
- *Human performance;*
- *Meteorology;*
- *Navigation;*
- *Operational procedures;*
- *Principles of flight; e*
- *Radiotelephony*

Constata-se que o Anexo 01 da OACI não estabelece qualquer exigência referente ao nível educacional formal (ensino fundamental, médio ou superior) para ministrar essas disciplinas. Verifica-se que o item 2.4.1.2 do Anexo 1 da OACI estabeleceu os requisitos

mínimos de conhecimento necessários de serem estudados e adequadamente demonstrados por um candidato para a obtenção de uma Licença de Piloto Comercial.

Portanto, o Anexo 01 da OACI deixa à critério dos Estados-membros o estabelecimento suas respectivas normas gerais de educação e de sistemas de ensino, de forma que a legislação brasileira permanece soberana para organizar a formação educacional necessária ao exercício de profissões de alta complexidade sociotécnica.

5 - Conclusão

Com base na análise técnica do **Anexo 01** (Licenças de Pessoal) da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), constata-se que não há nenhum óbice normativo que impeça o Brasil de estabelecer o nível de escolaridade formal (tal como o ensino superior) para a concessão de Licenças de Piloto Comercial.

O Anexo 1 da OACI funciona como um piso regulatório internacional, orientando e estabelecendo os requisitos mínimos de conhecimento que o candidato deve demonstrar para a obtenção de licenças, como àqueles detalhados no item 2.4.1.2. Esse documento lista nove assuntos fundamentais, mas não determina se devem ser adquiridos em formações de nível fundamental, médio ou superior.

Diante disso, o Projeto de Lei nº 4.799/2025, ao estabelecer a formação superior em Ciências Aeronáuticas como requisito para novos ingressantes na carreira, exerce legitimamente a soberania do Estado brasileiro para elevar o padrão de qualificação profissional, sem contrariar os padrões mínimos internacionais da OACI. Cabe aos cursos de Ciências Aeronáuticas, por consequência, assegurar que tais conteúdos sejam efetivamente contemplados durante a formação dos futuros aviadores.

Assim, ao definir apenas os conhecimentos mínimos necessários, a OACI não interfere nas prerrogativas soberanas dos Estados, incluindo o Brasil, de organizar seus sistemas educacionais e de adotar requisitos formativos mais elevados. Consequentemente, não há qualquer impedimento internacional para que o Brasil exija formação superior como condição para a obtenção de Licenças de Piloto Comercial.

6 - Recomendações

Diante do exposto e da conclusão de que não há óbice regulatório internacional para o estabelecimento do nível superior como requisito profissional, recomendam-se as seguintes ações:

a) Prosseguimento do trabalho legislativo

Recomenda-se o prosseguimento do trâmite do Projeto de Lei nº 4.799/2025, reconhecendo esta iniciativa como uma oportunidade de elevar o padrão de formação e qualificação profissional do avião brasileiro, alinhando-o às complexidades sociotécnicas da aviação moderna.

b) Adoção de evidências científicas em decisões

Sugere-se à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) brasileira que considere os trabalhos científicos relacionados ao desenvolvimento da área aeronáutica em suas manifestações técnicas. Diversas pesquisas apontam que a formação em nível superior em Ciências Aeronáuticas provê uma base de conhecimento mais completa e aprofundada, com benefícios potenciais para o aumento da segurança operacional da aviação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4.799, de 26 de setembro de 2025.** Dispõe sobre a regulamentação da profissão de aviador, estabelece normas para seu exercício profissional e dá outras providências. Autores: Pedro Aihara (PRD/MG), Capitão Alden (PL/BA), Célio Studart (PSD/CE), Lula da Fonte (PP/PE), Capitão Alberto Neto (PL/AM). Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2025. Disponível em: < <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2565186> >. Acesso em 17 nov. 2025.

OACI. Organização de Aviação Civil Internacional. **Anexo 1 à Convenção de Aviação Civil Internacional:** Licenças de Pessoal. 14. ed. Montreal: OACI, 2022.